

Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)
Ville durable et intelligente

Sécurité et Défense

Médecine et Biologie

Créez Votre Entreprise en Photonique !

Applications industrielles
Mobilité et Systèmes de transport

La photonique est l'une des deux technologies clés intégrées dans la stratégie de la région Ile-de-France, vecteur du développement industriel. La France est l'un des trois pays pionniers dans le domaine de la photonique, à côté des Etats-Unis et de l'Allemagne.

La région Ile-de-France représente plus de 40% du potentiel national de l'industrie et de la recherche de la filière photonique française. L'écosystème industriel local est riche de ses grands acteurs du domaine, tels que Thales, ainsi que de nombreuses PME innovantes, comme « Amplitude Technologies », acteur reconnu à l'échelle mondiale des lasers ultra-brefs. La région se positionne en tant que leader au niveau européen en termes de publications scientifiques et/ou de brevets, et ce dans plusieurs domaines applicatifs dépendants des technologies issues de la filière photonique.

En termes d'opportunités entrepreneuriales, une étude récente de la DGE relève l'absence de certains maillons dans la chaîne de valeur dans le domaine des process et procédés industriels, notamment au niveau des intégrateurs systèmes. Le transfert de technologies est fortement soutenu par l'Etat et facilité par les trois SATT franciliennes, gestionnaires de la propriété intellectuelle et industrielle des laboratoires de recherche locaux.

Technologies photoniques matures

Les lasers représentent l'une des technologies ayant le plus fort potentiel dans un grand nombre de domaines applicatifs. Suivant leurs caractéristiques (amplitude, longueur d'onde, durée d'impulsion...), les lasers peuvent être utilisés en recherche académique, dans les process industriels, le diagnostic et les traitements médicaux. La région parisienne est à la fois le lieu d'avancées académiques majeures, notamment avec les lasers à impulsions ultra-courtes et à haute intensité, ainsi que le foyer d'entreprises leader mondiales dans les technologies de pointes utilisées par exemple dans l'automobile ou le médical.

La Photonique fournit également une large gamme de capteurs avancés pouvant offrir de nombreuses options pour mesurer, évaluer et contrôler les composants, leurs propriétés et leurs performances. Différents types de capteurs photoniques existent, basés sur diverses technologies : lasers, systèmes d'imageries, fibres... La région parisienne offre un écosystème riche de PME spécialisées dans différentes technologies de capteurs : imagerie infrarouge et visible, fibre optique, spectroscopie... Indépendamment du domaine d'application, le principal défi est de réussir à coordonner et exploiter le nombre important de données hétérogènes généré par ces capteurs.

APPLICATIONS PHOTONIQUES À FORT POTENTIEL POUR LE FUTUR

Applications industrielles

Technologies et tendances actuelles : de plus en plus de procédés industriels sont réalisés grâce aux lasers (soudure, découpe, fabrication additive...) et intègrent des capteurs pour le contrôle des processus et l'évaluation de la qualité des produits sur les lignes de fabrication ou d'assemblage.

Défis à surmonter : les contraintes industrielles associées à la productivité

Mobilité et Systèmes de transport

Technologies et tendances actuelles : la principale tendance actuelle dans le domaine des transports terrestres est représentée par le développement des véhicules autonomes intelligents. L'autonomie et l'intelligence des véhicules sont indissociablement liées aux technologies photoniques : capteurs, caméras et LIDARs pour l'interaction avec l'environnement, LEDs et lasers pour le domaine de l'éclairage intelligent mais aussi des applications de communication entre véhicules ainsi qu'avec les infrastructures routières, écrans pour l'interaction homme-machine, réalité virtuelle et augmentée pour l'assistance à la conduite en conditions difficiles, infrastructures de communication véhiculaires à base de fibres optiques (ex : MOST)... Une autre tendance, dans le domaine de l'aéronautique, est liée aux infrastructures de contrôle/commande de vol à base de fibres optiques qui présentent de nombreux avantages en termes de poids, de débit et de résistance aux interférences électromagnétiques mais aussi des défis à surmonter en termes de fiabilité des composants et des connecteurs.

Médecine et Biologie

Description du marché : marché de volume et à croissance forte. La photonique a une place significative et stratégique dans les technologies médicales et biologiques (mesures biologiques, monitoring, verres ophtalmiques...) Technologies : spectroscopie, imagerie médicale, microscopie avancée, lasers...

Tendances, défis et opportunités : l'une des tendances de fonds est la mesure-toi toi-même. Les besoins clés sont les capteurs non-invasifs, avec un résultat immédiat et facile à intégrer dans un dispositif électronique. Les technologies photoniques répondent à ces besoins clés.

Ville durable et intelligente

Description du marché : marché de taille intermédiaire composé de marchés de niches ayant une bonne croissance. La photonique y a une place importante dans la gestion des bâtiments ainsi que dans les infrastructures de communication et de production d'énergie et de lumière.

Technologies, tendances, défis et opportunités : le contrôle de la qualité de l'air est une tendance importante où la photonique a toute sa place. Le Li-Fi est une réponse majeure aux besoins d'interaction entre les hommes, les machines et les infrastructures. Le photovoltaïque est une technologie clé de ce marché.

Technologies de l'Information et de la Communication (TIC)

Description du marché : le marché le plus dynamique est la transmission de données poussé par l'internet des objets qui demande de plus en plus de bande passante radio et/ou filaire associé à l'utilisation de fibre optique.

Technologies : réseau d'accès: FTTH : DWDM, E-PON, G-PON, NG-PON / réseau domestique: WIFI; LIFI.

Opportunités : miniaturisation des composants par utilisation de la photonique sur silicium, diminuer la consommation électrique des composants pour abaisser la température engendrée, transmission à grande vitesse sur des grandes distances avec de moins en moins de pertes, améliorer l'usage du WIFI, introduire l'usage du LIFI dans le réseau domestique...

Sécurité et Défense

Description du marché : marché de taille intermédiaire, à forte valeur ajoutée. La photonique y a une place centrale et historique. Le marché français comporte des acteurs leaders européens et mondiaux s'appuyant sur une recherche forte. Le marché français est important mais insuffisant, ce qui pousse les entreprises à exporter. Marché fortement lié aux exigences et contraintes gouvernementales.

Technologies, tendances, défis et opportunités : impact stratégique fort pour les Etats. L'équipement du fantassin et la furtivité des équipements de détection sont des tendances de fond. L'optronique et les lasers sont centraux.

Aides à l'entrepreneuriat en photonique en région Ile de France

- **Programme "Défi Photonique"**: aide financière pouvant aller jusqu'à 50% des frais de consultant pour aider les entreprises photoniques dans leur stratégie et leur développement.

Témoignage : « L'étude de marché a mis en évidence une demande forte sur la production, et il nous apparaît donc pertinent de nous renforcer dans ce domaine. » – Frédéric BERIER, EvoSens.

- **Service "Innovation et Développement des Entreprises"** d'Opticsvalley (cluster photonique régional) : diagnostics et plans d'actions pour le développement de votre stratégie d'innovation, mises en relation, visibilité...
- **Contact & information** : Fiona GERENTE – f.gerente@opticsvalley.org

Photonics4All is a European Horizon 2020 Outreach project, funded by the European Commission to promote photonics and light based technologies to young people, entrepreneurs and the general public across the EU. Photonics4all's unique selling point is that it will both develop a set of new promotional tools and apply them during a wide variety of outreach activities with different audiences.

*Discover our unique approach and check out our tools and events :
<http://photonics4all.eu/>*

Photonics4All
Discover the Power of Light